

Hrvatska agencija za
poljoprivredu i hranu

Croatian Agency for
Agriculture and Food

L'Agence Croate pour
l'Agriculture et l'Alimentation

ZNANSTVENO IZVJEŠĆE
O POJAVNOSTI CITRININA U ŽITARICAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Danijela Stražanac, Andrea Gross – Bošković, Jasenka Ćosić, Maja Peraica,
Bojan Šarkanj, Martina Jurković, Sanja Miloš, Dražen Knežević

CENTAR ZA SIGURNOST HRANE

Ivana Gundulića 36b, 31000 Osijek, tel: +385 31 214 900, e-mail: csh@hapih.hr, www.hapih.hr
MB:2528614, OIB: 35506269186, IBAN: HR1210010051863000160

Dokument izrađen temeljem zahtjeva Centra za sigurnost hrane

Usvojeno 20.07.2022

Dostupno na: <https://www.hapih.hr/csh/upisnik-znanstvenih-misljenja/>

DOI: 10.5281/zenodo.6817591

Korespondencija: info.csh@hapih.hr

Klasa: 641-02/21-01/00001

Ur. broj: 396-08-22-33

ČLANOVI AD HOC RADNE GRUPE - AUTORI

1. Danijela Stražanac, dipl. ing., Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
2. Andrea Gross - Bošković, dipl. ing. preh. teh. i bioteh., Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
3. Prof. dr. sc. Jasenka Ćosić, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
4. Dr. sc. Maja Peraica, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada
5. Izv. prof. dr. sc. Bojan Šarkanj, Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Koprivnica

VANJSKI ČLANOVI

1. Dr. sc. Martina Jurković, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
2. Dr. sc. Sanja Miloš, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
3. Dr. sc. Dražen Knežević, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu

Izjave o sukobu interesa:

Autori nisu bili u izravnom ili neizravnom, financijskom, gospodarskom ili bilo kojem drugom osobnom interesu koji bi se mogao smatrati štetnim za njihovu nepristranost i neovisnost u okviru izrade ovog dokumenta.

Zahvale:

Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, Centar za sigurnost hrane zahvaljuje se prof. dr. sc. Jasni Bošnir s Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „dr. Andrija Štampar“ na sudjelovanju u istraživačkom dijelu projekta kao i svim članovima *ad hoc* Radne grupe na doprinosu prilikom izrade ovog Znanstvenog izvješća.

Predloženo citiranje:

Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, *Ad hoc* radna grupa, Stražanac D, Gross-Bošković A, Ćosić J, Peraica M, Šarkanj B, Jurković M, Miloš S, Knežević D, (2022): Znanstveno izvješće o pojavnosti citrinina u žitaricama u Republici Hrvatskoj.

Sažetak

Citrinin je nefrotoksični mikotoksin iz skupine poliketida kojeg sintetiziraju plijesni iz roda *Penicillium* (*P. citrinum*, *P. viridicatum*, *P. expansum*, *P. notatum*), *Aspergillus* i *Monascus*. Citrinin se može naći u žitaricama malog zrna (pšenica, zob, ječam, raž, riža) i velikog zrna (kukuruz), uljaricama (kikiriki), voću, povrću, voćnim sokovima, začinima te u mliječnim proizvodima obzirom da su žitarice osnova stočne hrane. U pravilu citrinin nastaje nakon žetve, pri lošim uvjetima skladištenja, tj. u silosima.

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) je 2012. godine objavila Znanstveno mišljenje o rizicima za zdravlje životinja i ljudi vezano uz prisutnost citrinina u hrani i hrani za životinje. Kako su podaci o pojavnosti citrinina u hrani i hrani za životinje nedostadni, proteklih godina EFSA je u svojim pozivima za kontinuirano prikupljanje podataka o pojavnosti određenih kontaminanata uključila i prikupljanje dodatnih podataka o citrininu.

Zbog toga je i Hrvatska agencija za hranu (sadašnja Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu) 2017. godine na prijedlog svog Znanstvenog odbora za kemijske opasnosti pokrenula trogodišnje istraživanje pojavnosti citrinina u žitaricama (pšenica, ječam, kukuruz) u četiri hrvatske županije (Brodsko-posavskoj, Osječko-baranjskoj, Koprivničko-križevačkoj i Međimurskoj). Rezultati navedenog istraživanja korišteni su u izradi ovog znanstvenog izvješća. Statistička analiza podataka provedena je upotrebom Statistika 13.3. softverskog paketa.

Rezultati trogodišnjeg istraživanja Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu pokazuju kako je utvrđen vrlo visoki postotak uzoraka u kojima je koncentracija citrinina ispod granice kvantifikacije (LOQ), te da je samo 5 % uzoraka bilo iznad LOQ u koncentracijama od 8,0 µg/kg do 132 µg/kg.

Usporedbom rezultata između ispitivanih godina (2017., 2018. i 2019.) pokazalo se da postoji statistički značajna razlika u distribuciji podataka kod utvrđene koncentracije citrinina, ($p=0,0174$). Nadalje, Kruskal – Wallis ANOVA test je pokazao da ne postoji statistički značajna razlika u distribuciji podataka o koncentraciji citrinina između različitih vrsta žitarica ($p=0,4953$), kao i da nema statistički značajne razlike između distribucije podataka po županijama ($p=0,659$).

Obzirom na nedostatan broj podataka o pojavnosti i toksičnosti citrinina kako u Republici Hrvatskoj tako i u Europi potrebno je provoditi kontinuirano prikupljanje podataka o njegovoj pojavnosti s ciljem definiranja toksikološke granice, kao i najvećih dopuštenih količina za različite vrste proizvoda.

Ključne riječi: citrinin, mikotoksini, žitarice, pojavnost, Republika Hrvatska

Summary

Citrinin is a nephrotoxic mycotoxin from the group of polyketides synthesized by moulds of genera *Penicillium* (*P. citrinum*, *P. viridicatum*, *P. expansum*, *P. notatum*), *Aspergillus* and *Monascus*. Citrinin can be found in cereals with small grains (wheat, oats, barley, rye, rice) and large grains (corn), oilseeds (peanuts), fruits, vegetables, fruit juices, spices and in dairy products since cereals are basis for the feed. Commonly, citrinin is formed after harvest, under poor storage conditions, i.e. in silos.

In 2012, the European Food Safety Authority published a Scientific Opinion on the risks for public and animal health related to the presence of citrinin in food and feed. Since data on the occurrence of citrinin in food and feed are insufficient, in recent years, EFSA in its calls for continuous data collection on the occurrence of certain contaminants has include the collection of additional data on citrinin.

Therefore, the Croatian Food Agency (present the Croatian Agency for Agriculture and Food) in 2017, at the suggestion of its Scientific Panel for Chemical Hazards, was launched a three-year study of the occurrence of citrinin in cereals (wheat, barley, corn) in four Croatian counties (Brod-Posavina, Osijek-Baranja, Koprivnica-Križevci and Međimurje). Results of the study were used for preparation of this scientific report. Statistical analysis of data was performed by use Statistics 13.3. software package.

The results of a three-year study conducted by the Croatian Agency for Agriculture and Food show very high percentage of samples in which the concentration of citrinin was below the limit of quantification (LOQ), that only 5% of the samples were above the LOQ in concentration from 8.0 µg/kg to 132 µg/kg.

Comparison the results between examined years (2017, 2018 and 2019) showed that there is a statistically significant difference in distribution of data at the determined citrinin concentration, ($p = 0.0174$). Furthermore, the Kruskal – Wallis ANOVA test showed that there is no statistically significant difference in the distribution of citrinin concentration data between different types of cereals ($p = 0.4953$), and there is no statistically significant difference between the distribution of data by counties ($p = 0.659$).

Given the insufficient number of data on the occurrence and toxicity of citrinin both in the Republic of Croatia and in Europe, it is necessary to conduct continuous collection of data on occurrence in order to define the toxicological limit and maximum levels for different types of products.

Key words: citrinin, mycotoxins, cereals, occurrence, Republic of Croatia

SADRŽAJ

Sažetak	1
Summary	2
1. Uvod.....	4
1.1. Pozadina slučaja	7
2. Podatci i metode.....	8
2.1. Podatci o rezultatima analiza citrinina.....	8
2.1.1. Uzorkovanje	8
2.1.2. Analiza uzoraka.....	9
2.1.3. Rezultati analiza citrinina.....	9
2.2. Metode statističke obrade podataka	10
3. Rezultati	11
4. Zaključci	14
5. Preporuke.....	15
6. Literatura	16
7. Rječnik	18
8. Skraćenice	19

1. Uvod

Mikotoksini su toksični sekundarni metaboliti plijesni koje kontaminiraju hranu, primarno žitarice i proizvode od žitarica. Učestalo su prisutni na žitaricama, a do njihove biosinteze dolazi pod određenim okolišnim uvjetima, prikladnoj relativnoj vlažnosti, temperaturi i sadržaju kisika, te u ovisnosti o fizičkom oštećenju supstrata i prisutnosti spora plijesni (Pleadin i sur., 2015).

Citrinin je nefrotoksični mikotoksin iz skupine poliketida kojeg sintetiziraju plijesni iz roda *Penicillium* (*P. citrinum*, *P. viridicatum*, *P. expansum*, *P. notatum*), *Aspergillus* i *Monascus*. Pojava citrinina slabo je istražena kako na području Europske unije, tako i u Hrvatskoj. Prvi put je izoliran 1931. godine iz plijesni *Penicillium citrininum*, a 1941. godine otkrivena su njegova antibiotska svojstva, međutim zbog nefrotoksičnog djelovanja nije korišten kao antibiotik (Rašić, 2013). Kao metabolit mnogih vrsta plijesni pojavljuje se zajedno s patulinom i okratoksinom A (EFSA, 2012; Đurović, 2015; Pleadin, 2015).

Citrinin se može naći u žitaricama malog zrna (pšenica, zob, ječam, raž, riža) i velikog zrna (kukuruz), uljaricama (kikiriki), voću, povrću, voćnim sokovima, začinima te u mliječnim proizvodima obzirom da su žitarice osnova stočne hrane. U pravilu citrinin nastaje nakon žetve, pri lošim uvjetima skladištenja, tj. u silosima (Đurović, 2015; Pleadin i sur., 2015; Čulig i sur., 2017). Osim toga nalazi se kao nepoželjni kontaminant u kvascu iz roda *Monascus* (crvena rižina plijesan) koji se stoljećima koristi kao konzervans mesnih proizvoda i kao prehrambeno bojilo, naročito u azijskim zemljama (EFSA, 2012). Kvasac roda *Monascus* uzgaja se i namjerno dodaje u namirnice kao jeftina i primamljiva boja iz skupine "prirodnih bojila".

Prema IUPAC nomenklaturi citrinin je mikotoksin iz skupine poliketida: (3R, 4S)-4,6-dihidro-8-hidroksi-3,4,5-trimetil-6-okso-3H-2-benzopiran-7-karboksilna kiselina (C₁₃H₁₄O₅) (EFSA, 2012) (Slika 1).

Slika 1. Kemijska struktura citrinina i produkata razgradnje

Citrinin je jednostavna molekula relativno male molekulske mase (250,25 g/mol) koja kristalizira u obliku žutih iglica. Predstavlja žuti ciklički spoj koji ima slobodnu karboksilnu skupinu i može oblikovati kelatne komplekse. Slabo je topiv u vodi, međutim termolabilan je u vodenim otopinama na temperaturi iznad 70 °C te se raspada na citrinin H₂ koji ne pokazuje značajnu citotoksičnost i citrinin H₁ koji se sastoji od dvije molekule citrinina i pokazuje veću toksičnost u odnosu na početni spoj (Pleadin i sur., 2015; EFSA, 2012). Dobro je topiv u natrijevu hidroksidu, natrijevu karbonatu, natrijevu acetatu, metanolu, acetonitrilu, etanolu i većini ostalih polarnih organskih otapala. Citrinin je razgradiv i u kiselim i lužnatim medijima i pod utjecajem topline. Temperatura tališta citrinina je 172 °C, a apsorpcijski maksimum (UV) je 333 nm u metanolu (Abou-Zeid, 2012). Djelomična fotorazgradnja se događa pod ultraljubičastim svjetlom u otopini, kao i u krutom stanju. Citrinin je prilično stabilan na zraku i u sušenim proizvodima, a nestabilan je prilikom dulje izloženosti svjetlu i toplini. Citrinin je termolabilan pa se termičkom obradom njegova količina značajno smanjuje. Određena je njegova prisutnost u mekinjama i u polituri riže, a smatra se da je vjerojatno održiv tijekom meljave, budući je nađen u kukuruznom brašnu u koncentraciji 10-98 µg/kg (Flajs i Peraica, 2009; Pleadin i sur., 2015). Toplinskom obradom u kombinaciji s kemijskim sredstvima može se povećati učinkovitost degradacije mikotoksina. Utvrđeno je da se citrinin može detoksificirati tretmanom s 0,05 % H₂O₂ tijekom 30 min pri sobnoj temperaturi. Međutim, većina kemikalija koje se upotrebljavaju za dekontaminaciju potencijalno je opasna ili utječe na karakteristike proizvoda, te se danas sve više pažnje usmjerava biološkoj dekontaminaciji namirnica koja podrazumijeva enzimsku degradaciju mikotoksina odnosno njihovu modifikaciju u manje toksične produkte. Utvrđeno je da probiotičke bakterije u vodenim otopinama vežu pojedine mikotoksine, ali je to područje nedovoljno istraženo te se daljnja istraživanja trebaju usmjeriti na njihovu primjenu u vezivanju mikotoksina, ujedno i citrinina. Također, fizikalni postupci poput zračenja X, gama i UV zrakama pokazali su se učinkovitim u degradaciji mikotoksina (Pleadin, 2015).

Mehanizam toksičnog djelovanja citrinina u organizmu još uvijek nije u potpunosti poznat (Pleadin i sur., 2015). Prva istraživanja uključivala su učinke citrinina na respiraciju u bakterija i na životinjska tkiva, povećanje propusnosti membrana u gljiva i biljaka, inhibiciju biosinteze kolesterola i triacilglicerola u jetri štakora. Dokazano je da citrinin nepovoljno djeluje na sintezu ribonukleinske kiseline (RNK) i to puno brže nego na sintezu proteina, dok učinak na deoksiribonukleinsku kiselinu (DNK) nije u potpunosti dokazan (Pleadin i sur., 2015).

Citrinin može uzrokovati akutnu toksičnost kod miševa, štakora, kunića, svinja i peradi koja se manifestira kao oštećenje bubrega (EFSA, 2012). Istraživanjima pri kojima su primjenjivane ponovljene doze citrinina na različitim vrstama životinja ustanovljeno je da je bubreg ciljni organ toksičnih učinaka citrinina, iako su različite životinje različito reagirale na toksin.

Za citrinin zasad nisu provedena toksikokinetička ispitivanja u kojima bi se citrinin unosio oralnim putem (Pleadin i sur., 2016). Rizik za ljude konzumacijom hrane kontaminirane citrininom, udisanjem iz zraka ili transdermalnim prijenosom ne može se točno procijeniti, niti se mogu izračunati toksične koncentracije citrinina za ljude, jer za to postoji premalo literaturnih podataka. Dokazi koji mogu potvrditi karcinogenost citrinina na eksperimentalnim životinjama ograničeni su, tako da se ne može procijeniti niti moguća karcinogenost citrinina za ljude (Subašić, 2019).

Zbog nedostatka relevantnih istraživanja o njegovoj karcinogenosti, Međunarodna agencija za istraživanje raka (*engl. The International Agency for Research on Cancer, IARC*) svrstala je citrinin u grupu 3 – bez karcinogenog učinka za ljude (IARC 1993).

Studije provedene *in vitro* i *in vivo* potvrdile su reproduktivnu toksičnost citrinina i njegove embriotoksične i teratogene učinke (EFSA, 2012; Subašić, 2019).

Zbog svog nefrotoksičnog učinka smatra se da je citrinin jedan od mogućih etioloških čimbenika vezanih uz nastanak endemske nefropatije (EN) (Pavlinić i sur., 2010). Tijekom zadnjih 50-ak godina koliko se istražuje i prati ova bolest, razmatrane su brojne hipoteze o etiologiji te nefropatije. Tako su redom odbačene teorije o teškim metalima, virusima, imunološkim poremećajima, kao i o nasljeđu. Međutim, Voice i sur. (2006) su u svom istraživanju mogućih okolišnih čimbenika koji bi mogli biti uzrok endemske nefropatije izdvojili aristolohičnu kiselinu i okratoksin A, dok se kao mogući etiološki uzročnik EN spominje i citrinin (Pavlinić i sur., 2010, Cvitković, 2012, Đurović, 2015, Čulig i sur., 2017).

Naime, na području zapadne brodske Posavine nalazi se područje u kojem se pojavljuje endemska nefropatija (Jelaković i sur., 2015). Endemska nefropatija, poznata još i kao balkanska endemska nefropatija, je kronična tubulointersticijska nefropatija s višegodišnjim asimptomatskim tijekom koji se nakon toga razdoblja najčešće klinički očituje terminalnim bubrežnim oštećenjem (Dika, 2012, Čeović i sur., 1996). Službeni naziv endemska nefropatija prihvatila je i Svjetska zdravstvena organizacija (*eng. World Health Organisation, WHO*) još 1964. godine kada su određeni i prvi dijagnostički kriteriji. Prema tada prihvaćenoj definiciji radi se o nefropatiji od koje obolijeva starije stanovništvo, poglavito poljoprivrednici u pojedinim selima smještenim u žarištima koja se nalaze u nizinama velikih pritoka rijeke Dunav na području Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Rumunjske i Srbije, odnosno u području koje se označavalo kao Balkan. Oboljeli od EN imaju znatno veću učestalost karcinoma prijelaznog epitela mokraćovoda.

U svom mišljenju iz 2012. godine Europska agencija za sigurnost hrane (*eng. European Food Safety Authority, EFSA*) zaključila je da su podaci o pojavnosti citrinina oskudni pa samim time i toksičnost citrinina nije dovoljno istražena te nema dovoljno literaturnih podataka koji bi ukazivali na toksične učinke kod ljudi. Stoga, unatoč velikoj svijesti o mogućim zdravstvenim rizicima zbog prisutnosti citrinina nije bilo moguće napraviti procjenu izloženosti ljudi od citrinina iz hrane. Naime, najviše literaturnih podataka o pojavnosti citrinina vezano je uz žitarice i prerađenu hranu na bazi žitarica, međutim i ti podaci su nepotpuni i nedovoljni kako bi se moglo pouzdano zaključiti premašuje li citrinin u hrani koncentracije koje mogu biti toksične za ljude. Stoga je EFSA iz 90-dnevne studije na štakorima utvrdila NOAEL (*eng. No-observed-effect level*) od 20 µg/kg tjelesne mase/dan i odredila da je količina citrinina od 0,2 µg/kg t.m./dan sigurna doza koja nije nefrotoksična (EFSA, 2012).

Za citrinin postoje propisane samo najveće dopuštene količine za dodatke prehrani na osnovi riže fermentirane crvenim kvascem *Monascus purpureus* od 2000 µg/kg (prema Uredbi Komisije (EK) br. 2006/1881 od 19. prosinca 2006. o utvrđivanju najvećih dopuštenih količina određenih kontaminanata u hrani). Osim toga, Uredbom Komisije (EK) br. 401/2006 od 23. veljače 2006. o utvrđivanju metoda uzorkovanja i analize za službenu kontrolu razina mikotoksina u hrani, propisuju se metode uzorkovanja.

1.1. Pozadina slučaja

Republika Hrvatska jedna je od zemalja u kojoj je registrirana tzv. endemska nefropatija, a čiji je naziv 1964. godine prihvatila i Svjetska zdravstvena organizacija. Endemska nefropatija je tubulointersticijska nefropatija od koje obolijeva starije stanovništvo, poglavito poljoprivrednici u selima geografski ograničenih područja. Bolest je zabilježena i u Bugarskoj, Bosni i Hercegovini, Rumunjskoj i Srbiji (Jelaković i sur., 2015).

Istraživanja su dovela do saznanja da postoje vanjski čimbenici koji kroz dulje vrijeme izloženosti uzrokuju promjene na bubrezima koje dovode do EN (Posavac, 2019). Posljednja istraživanja su pokazala da EN često prati izloženost i fitotoksinu aristolohičnoj kiselini koju proizvodi *Aristolochia clematitis* (vučja stopa) čije sjeme može dospjeti u brašno žitarica. Međutim, novija istraživanja pokušavaju dovesti u vezu i citrinin s nastankom endemske nefropatije zbog njegove nefrotoksičnosti.

Kako su podaci o pojavnosti citrinina u hrani i hrani za životinje nedostadni, proteklih godina EFSA je u svojim pozivima za kontinuirano prikupljanje podataka o pojavnosti određenih kontaminanata uključila i prikupljanje dodatnih podataka o citrininu¹. Zbog toga je i Hrvatska agencija za hranu (sadašnja Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu) 2017. godine na prijedlog svog Znanstvenog odbora za kemijske opasnosti pokrenula trogodišnje istraživanje pojavnosti citrinina i aristolohične kiseline u žitaricama (pšenica, ječam, kukuruz) u četiri hrvatske županije (Brodsko-posavskoj, Osječko-baranjskoj, Koprivničko-križevačkoj i Međimurskoj).

Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi prisutnost citrinina i aristolohične kiseline u uzorcima pšenice, ječma i kukuruza u odabranim hrvatskim županijama u svrhu prikupljanja podataka o mogućoj pojavnosti ovih kontaminanata kao potencijalnih uzročnika endemske nefropatije. Dobiveni rezultati, bit će isto tako i doprinos rezultatima koje EFSA prikuplja u cilju procjene izloženosti i prijedloga za donošenje najviših dopuštenih količina za citrinin u hrani.

Međutim, kako su u ovom istraživanju prikupljeni i analizirani uzorci žitarica, ali ne i uzorci proizvoda koji se dobiju njihovom preradom, a koriste se u prehrani ljudi te kako toksičnost citrinina nije dovoljno istražena, i nema dovoljno literaturnih podataka koji bi ukazivali na toksične učinke kod ljudi, nije moguće napraviti procjenu izloženosti ljudi od citrinina iz hrane.

Za potrebe izrade ovog izvješća 2021. godine osnovana je *ad hoc* Radna grupa za evaluaciju i usvajanje *Znanstvenog izvješća o citrininu i aristolohičnoj kiselini kao kontaminantima žitarica i potencijalnim uzročnicima endemske nefropatije* koja je zaključila kako će se za ova dva kontaminanta izraditi odvojena Znanstvena izvješća.

¹ [Call for continuous collection of chemical contaminants occurrence data in food and feed](#)

2. Podatci i metode

2.1. Podatci o rezultatima analiza citrinina

2.1.1. Uzorkovanje

Uzorci tri vrste žitarica (pšenica, ječam i kukuruz) roda 2017., 2018. i 2019. godine uzorkovani su u četiri županije: Osječko-baranjskoj, Brodsko-posavskoj, Virovitičko-podravskoj i Međimurskoj. Uzorkovanje su proveli djelatnici Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, nakon čega su uzorci analizirani u laboratoriju.

Uzorkovano je ukupno 360 uzoraka (po 120 uzoraka godišnje). Raspodjela broja uzoraka prema godinama i vrsti žitarice prikazana je u Tablici 1.

Tablica 1: Raspodjela broja uzoraka prema godini uzorkovanja, županiji i vrsti žitarice

Županija	Ječam	Pšenica	Kukuruz
2017. godina			
Brodsko-posavska	7	8	15
Osječko-baranjska	6	9	15
Međimurska	7	8	15
Virovitičko-podavska	5	10	15
Ukupno	25	35	60
2018. godina			
Brodsko-posavska	10	10	9
Osječko-baranjska	10	10	10
Međimurska	10	10	10
Virovitičko-podavska	8	13	10
Ukupno	38	43	39
2019. godina			
Brodsko-posavska	10	10	10
Osječko-baranjska	10	10	10
Međimurska	10	9	11
Virovitičko-podavska	10	10	10
Ukupno	40	39	41
Sveukupno	103	117	140

2.1.2. Analiza uzoraka

Analize uzoraka na prisustvo citrinina provedene su u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, Odjelu za zdravstvenu ispravnost i kvalitetu hrane i predmeta opće uporabe – Referentnom centru za analize zdravstvene ispravnosti hrane Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske.

Priprema uzorka za analizu citrinina pomoću tekućinske kromatografije visoke djelotvornosti (HPLC) provela se tako da se odvagalo 10 g homogeniziranog uzorka i dodalo 50 mL 75 % metanola.

Ekstrakcija se provodila kroz 30 min na magnetskoj miješalici, nakon čega se uzorak centrifugira pri 4000 o/min te pročišćava na SPE (eng. Solid Phase Extraction) kolonicama (CitriTest HPLC, proizvođač: Vicam).

Određivanje koncentracije citrinina provelo se na HPLC uređaju pomoću fluorescentnog detektora (FLD) koja se pokazala kao dobra tehnika za određivanje ovih spojeva u sličnim istraživanjima.

Primijenjena metoda je razvijena u laboratoriju (in-house) Nastavnom zavodu za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“.

Uvjeti kromatografiranja:

- Kolona: Eclipse XDB 250 x 4,6 mm, 5 µm
- Temperatura pećnice: 30°C
- Mobilna faza: metanol:voda:octena kiselina (73:26:1)
- Protok: 1 ml/min
- Valna duljina: 250 nm
- Volumen injektiranja: 20 µL

2.1.3. Rezultati analiza citrinina

U Tablici 2. prikazan je ukupan broj uzoraka pšenice, ječma i kukuruza koji su uzorkovani tijekom 2017., 2018. i 2019. godine, te je vidljivo kako je od ukupno 360 analiziranih uzoraka 342 bilo ispod granice kvantifikacije, što iznosi 95,00 %.

U 2019. godini je u odnosu na 2017. i 2018. bio najveći udio uzoraka pšenice ispod granice kvantifikacije (100 %).

Za razliku od uzoraka pšenice, udio uzoraka ječma je i u 2017. i u 2019. godini bio 100 % ispod granice kvantifikacije, dok su uzorci kukuruza u 2017. godini imali udio ispod granice kvantifikacije 98,33 %, a u 2018. godini 82,50 %.

Tablica 2: Broj uzoraka po vrsti žitarice te broj uzoraka ispod granice kvantifikacije (LOQ)

Vrsta žitarice	Ukupan broj uzoraka	Broj uzoraka ispod LOQ ^(a)	Udio uzoraka ispod LOQ (%) ^(b)
2017. godina			
ječam	25	25	100,00
pšenica	35	31	88,57
kukuruz	60	59	98,33
Ukupno 2017.g.	120	115	95,83
2018. godina			
ječam	38	35	92,11
pšenica	43	40	93,02
kukuruz	39	33	82,50
Ukupno 2018.g.	120	108	90,00
2019. godina			
ječam	40	40	100,00
pšenica	39	39	100,00
kukuruz	41	40	97,56
Ukupno 2019.g.	120	119	99,17
Sveukupno	360	342	95,00

(a): LOQ (engl. *Limit of quantitation*) granica kvantifikacije

(b): Udio uzoraka u kojima citrinin nije kvantificiran

2.2. Metode statističke obrade podataka

Statistička analiza podataka provedena je upotrebom Statistika 13.3. softverskog paketa (Slike 2., 3., 4.). Na početku analize ispitana je normalnost distribucije podataka pomoću Shapiro-Wilksovog W testa, te homogenost varijance pomoću Levenovog testa.

Zbog malog broja pozitivnih (kvantificiranih) rezultata iznad limita detekcije, distribucija podataka je značajno zamaknuta i nije bilo normalne distribucije ($p < 0,05$).

Levenov test je također pokazao da varijanca nije homogena te se sukladno tim rezultatima pristupilo ostalim dozvoljenim testovima.

Za usporedbu razlike u distribuciji podataka o koncentraciji citrinina između ispitivanih godina (2017., 2018. i 2019.), između različitih vrsta žitarica i između županija korišteni su Kruskal-Wallis ANOVA i Mann-Whitney U test

3. Rezultati

Obrada podataka pokazala je da postoji statistički značajna razlika u distribuciji podataka kod utvrđene koncentracije citrinina između ispitivanih godina (2017. – 2019.), $p=0,0174$.

Iz Slike 2. vidljivo je da je 2019. godine utvrđen samo jedan pozitivan rezultat, koji je značajno viši od ostalih godina, dok je 2018. godina imala najniži medijan.

Ukoliko se u obradu podataka ne uzme u obzir 2019. godina, kao godina sa premalo podataka iznad LOQ vrijednosti za realnu statističku analizu, usporedbom 2017. i 2018. godine uočava se statistički značajna razlika u distribuciji podataka koncentracije citrinina između dviju godina ($p=0,0167$).

Slika 2. Usporedba koncentracije citrinina između godina istraživanja

Rezultati statističke obrade podataka pokazuju da ne postoji statistički značajna razlika u distribuciji podataka o koncentraciji citrinina između različitih vrsta žitarica ($p=0,4953$), što je prikazano i dijagramom na Slici 3.

Uočava se da je najviša koncentracija i najviši medijan detektiran na uzorku kukuruza, dok je uzorak ječma imao najniži medijan i interkvartalni raspon.

Slika 3. Usporedba koncentracije citrinina između uzoraka žitarica

Obradom podataka potvrdilo se da nema statistički značajne razlike između distribucije podataka po županijama ($p=0,659$). Iz Slike 4. može se vidjeti da županije s najvišim detektiranim vrijednostima (Brodsko-posavska i Virovitičko-podravska) imaju niže medijalne vrijednosti.

Treba i napomenuti da Međimurska i Osječko-baranjska županija imaju samo tri pozitivna rezultata, što je nedovoljno za pravilnu statističku usporedbu.

Slika 4. Usporedba koncentracije citrinina između županija

4. Zaključci

Rezultati trogodišnjeg istraživanja Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu pokazuju kako je utvrđen vrlo visoki postotak uzoraka (95 %) u kojima je koncentracija citrinina ispod granice kvantifikacije (LOQ). Ovakvi rezultati u skladu su s rezultatima pojavnosti citrinina u žitaricama koje su prikazali López Sánchez i sur. (2017), kao i rezultatima prikazanim u EFSA-inom mišljenju iz 2012. godine, a koji pokazuju da je samo 5 % uzoraka bilo iznad LOQ u količinama od 8,0 µg/kg do 132 µg/kg.

López Sánchez i sur. (2017) su istraživanjem u kojem je prikupljeno 390 uzoraka industrijskih žitarica (pšenica, ječam, raž, zob, riža) iz osam europskih zemalja (Francuska, Njemačka, Italija, Litva, Nizozemska, Poljska, Španjolska i Švedska) u periodu od rujna 2015. godine do studenog 2016. godine detektirali citrinin u 31 uzorku (8 %) i kvantificirali u 22 uzorka žitarica iznad LOQ (6 %) u količinama od 1,1 µg/kg do 155 µg/kg. Raž je bila žitarica u kojoj se citrinin najčešće javljao (17 %), a zatim je slijedila riža s 13 %. Dobiveni rezultati u skladu su s onima (10 % iznad LOQ) koje je objavila EFSA 2012. godine u Znanstvenom mišljenju o citrininu.

Istraživanjem Haziri i sur. (2023) koje je provedeno 2021. godine, citrinin je detektiran u 96,6 % uzoraka pšenice na Kosovu, te u 86,6 % uzoraka pšenice u Albaniji. Maksimalna izmjerena koncentracija citrinina iznosila je 53,12 µg/kg pšenice na Kosovu, te 45,74 µg/kg pšenice u Albaniji. Zaključeno je kako ove količine citrinina nisu usporedive s najvećim koncentracijama koje su do sada izmjerene u prethodnim istraživanjima te nije moguće načiniti procjenu izloženosti.

Rezultati istraživanja provedenog tijekom 2013. i 2014., u okviru kojeg su se prikupljali uzorci žitarica (pšenica i kukuruz) u Osječko-baranjskoj, Vukovarsko-srijemskoj, Brodsko-posavskoj i Međimurskoj županiji, potvrdili su prisutnost citrinina u svim županijama, osim u Međimurskoj, međutim zbog relativno malog broja uzoraka (55 ukupno), kao i malog broja uzoraka s vrijednostima većim od LOQ, nije bilo moguće načiniti procjenu izloženosti (Čulig i sur., 2017).

Usporedbom podataka o koncentraciji citrinina, koje je tijekom istraživanja prikupila Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, uočeno je da postoji statistički značajna razlika u distribuciji podataka kod utvrđenih koncentracija citrinina ($p=0,0174$) između ispitivanih godina (2017., 2018. i 2019.)

Nadalje, rezultati istraživanja koje je provela Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu pokazuju da ne postoji statistički značajna razlika u distribuciji podataka o koncentraciji citrinina između različitih vrsta žitarica ($p=0,4953$), kao i da nema statistički značajne razlike između distribucije podataka po županijama ($p=0,659$).

Zbog male učestalosti nalaza citrinina u uzorcima žitarica sakupljenim u Republici Hrvatskoj, njihova kontaminiranost ovim mikotoksinom ne predstavlja zdravstveni rizik za ljude i životinje.

5. Preporuke

S obzirom na to da su podaci o pojavnosti i toksičnosti citrinina nedostadni, kako u Republici Hrvatskoj tako i u Europi, potrebno je nastaviti kontinuirano prikupljanje podataka o njegovoj pojavnosti u žitaricama i proizvodima od žitarica, ali i u drugim proizvodima koji mogu biti kontaminirani citrininom, s ciljem definiranja toksikološke granice, kao i najvećih dopuštenih količina za različite vrste proizvoda.

Također je potrebno je prikupiti podatke o sastavu hrane, kako bi se nakon uspostave toksikološke granice za citrinin mogao odrediti postotak žitarica u određenim proizvodima u svrhu izrade kompletne procjene izloženosti od svih žitarica koje mogu biti kontaminirane citrininom.

6. Literatura

Abou-Zeid AM (2012): Review on citrinin syntetic methods molecular biosynthesis on effect on plant extracts. *British Microbiology Research Journal*, 2(2), 108-122.

Cvitković A (2012): Međudjelovanje dijagnostičkih biljega endemske nefropatije. Doktorska disertacija, Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu.

Čeović S, Miletić Medved M (1996): Epidemiological features of endemic nephropathy in focal area of Brodska Posavina, Croatia. U: Čvorišćec, Čeović, Stavljenić-Rukavina, ur. *Endemic nephropathy in Croatia*, Zagreb: Academia Croatica scientiarum medicarum, 7-23.

Čulig B, Bevardi M, Bošnjir J, Serdar S, Lasić D, Racz A, Galić A, Kuharić Ž (2017): Presence of citrinin in grains and its possible health effects. *Afr J Tradit Complement Altern Med.*, 14(3): 22–30.

Dika Ž (2012) : Evaluacija dijagnostičkih kriterija za endemsku nefropatiju. Doktorska disertacija, Sveučilište u Zagrebu.

Doughari JH (2016): The Occurrence, Properties and Significance of Citrinin Mycotoxin. *J Plant Pathol Microbiol*, 6.

Đurović I (2015): Citrinin u dodacima prehrani na bazi crvene riže – potencijalni rizik za zdravlje ljudi. Diplomski rad. Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu.

EFSA, European Food Safety Authority (2012): Scientific Opinion on the risks for public and animal health related to the presence of citrinin in food and feed, *EFSA Journal*, 10(3), 1-81.

FAO, Food and Agriculture Organization (2004): Worldwide regulations for mycotoxins in food and feed in 2003. *FAO Food and Nutrition paper 81*. Food and Agriculture organization of the United Nations, Rome, Italy.

Flajs D, Peraica M (2009): Toxicological properties of citrinin. *Arhiv za higijenu rada i toksikologiju*, 60, 457-464.

Halinčić M (2019): Toksične nefropatije. Diplomski rad. Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu.

Haziri A, Emiri Sallaku E, Zadavec M, Kudumija N, Berisha B, Tafaj M, Muji S, Delia E, Faiku F, Ibrahim H, Pleadin J (2023): Occurrence of citrinin in wheat cultivated in Kosovo and Albania during 2021. *Veterinarska stanica* 54 (1).

<https://doi.org/10.46419/vs.54.1.11>

IARC, International Agency for Research on Cancer (1993): Some naturally occurring substances: heterocyclic aromatic amines and mycotoxins. *IARC Monogr Eval Carcinog Risk Chem Hum* 56:397–444

IARC, International Agency for Research on Cancer (2012): Pharmaceuticals. *IARC Monogr. Eval. Carcinog. Risks Hum.* 100 (Pt A), 1–401.

Jelaković B, Dika Ž, Karanović S, Vuković-Lela I (2015): Endemska nefropatija u Hrvatskoj. *Liječnički Vjesnik*, 137:100-108.

López Sánchez P, de Nijs M, Spanjer M, Pietri A, Bertuzzi T, Starski A, Postupolski J, Castellari M, Hortós M (2017): Generation of occurrence data on citrinin in food. EFSA Supporting publication:EN-1177.

Pavlinić I, Puntarić D, Bošnjir J, Lasić D, Barušić L, Jergović M, Miškulin M, Puntarić I, Katarina Vučić K (2010): Istraživanje okratoksina A u ječmu – doprinos mikotoksinskoj hipotezi nastanka endemske nefropatije. *Med Jad*, 40(3-4):59-65.

Pleadin J, Frece J, Kudumija N, Petrović D, Vasilj V, Zadravec M, Škrivanko M, Perković I, Markov K (2016): Citrinin in cereals and feedstuffs coming from Croatia and Bosnia & Herzegovina. *Food additives & Contaminants: part b*, vol. 9, 4, 268–274.

Pleadin J, Kudumija N, Frece J, Petrović D, Markov K (2015): Citrinin u hrani i hrani za životinje. *Croatian Journal of Food Technology, Biotechnology and Nutrition*, 11 (3-4), 84-90.

Posavac M (2019): Transplatacija bubrega u bolesnika s endemskom nefropatijom. Diplomski rad. Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci.

Rašić D (2013): Učinak oksidacijskog stresa u mehanizmu toksičnosti okratoksina A i citrinina. Doktorski rad. Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu.

Subašić LM (2019): Citotoksičnost citrinina za ljudske stanice pluća i jetre. Diplomski rad. Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Sveučilišta u Zagrebu.

Uredba Komisije br. 2006/1881 od 19. prosinca 2006. o utvrđivanju najvećih dopuštenih količina određenih kontaminanata u hrani.

Uredba Vijeća (EEZ) br. 315/93 od 8. veljače 1993. o utvrđivanju postupaka Zajednice za kontrolu kontaminanata u hrani

Voice TC, Long DT, Radanović Z, Atkins JL, McElmurry SP, Niagolova ND, Dimitrov P, Petropoulos EA, Ganev VS (2006): Critical evaluation of environmental exposure agents suspected in the etiology of Balkan endemic nephropathy. *Int J Occup Environ Health*, 12:369–76.

7. Rječnik

LOQ	Minimalna koncentracija tvari koja se može odrediti kvantitativno s prihvatljivom točnošću i dosljednošću. LOQ može biti ekvivalentan LOD-u ili može biti na mnogo višoj koncentraciji. LOQ ne može biti manji od LOD-a. Često je LOQ približno 3 puta veći od LOD-a.
NDK	Zakonski određena najveća dopuštena količina nekog kontaminanta u hrani i hrani za životinje.
NOAEL	Najveća koncentracija ili količina tvari, pronađena eksperimentom ili promatranjem, koja ne uzrokuje štetne promjene morfologije, funkcionalnih sposobnosti, rasta i razvoja organizma.

8. Skraćenice

DHMZ	Državni hidrometeorološki zavod
EFSA	Europska agencija za sigurnost hrane
EN	Endemska nefropatija
FAO	Organizacija za hranu i poljoprivredu
IARC	Međunarodna agencija za istraživanje raka
LOQ	granica kvantifikacije
NDK	najveća dopuštena količina
NOAEL	najveća koncentracija tvari koja ne uzrokuje štetne promjene
WHO	Svjetska zdravstvena organizacija